

Малиновський В.Я.,
доктор політичних наук, професор,
професор кафедри соціогуманітарних технологій
Луцького національного технічного університету
ORCID ID: 0000-0003-2017-553X
(Україна, м. Луцьк), valentyn.volyn@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВИ СУБРЕГІОНУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування інституціональних та організаційно-правових засад формування нової моделі публічної влади на субрегіональному рівні в умовах децентралізації. Здійснено аналіз організаційно-правових засад функціонування існуючої системи державних органів та органів місцевого самоврядування, котрі функціонують на районному рівні. Виокремлені основні недоліки існуючої моделі публічної адміністрації, констатується її невідповідність не лише новому територіальному устрою субрегіонального і базового рівнів, а й викликам, що постали перед Україною. Наголошується, що у нових політичних та економічних умовах, у зв'язку з викликами, у першу чергу безпекового характеру, пов'язаних з реальною військовою агресією Російської Федерації проти України та іншими потенційними загрозами суверенітету, національній безпеці та територіальній цілісності, а також в умовах переходу фактично всіх функцій місцевого самоврядування на рівень територіальних громад, а відповідно, переходу об'єктів управління і бюджетних призначень на базовий рівень, функціонал публічної адміністрації субрегіонального рівня потребує суттєвої корекції. У зв'язку з цим, Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 р., покладена в основу децентралізаційної реформи, потребує суттєвого перегляду в частині організації публічної влади.

Критично розглянуто зарубіжні моделі публічної адміністрації субрегіонального рівня, зокрема Польщі та Франції. Міжнародна практика та вітчизняний досвід дали підстави зробити висновок про те, що, жодна з існуючих зарубіжних моделей не може бути автоматично перенесена на український ґрунт. Тому у вітчизняних реформаторів є унікальна можливість запровадити оригінальну модель субрегіону з урахуванням позитивних і негативних аспектів зарубіжних аналогів. Зокрема, зважаючи на сучасні виклики, має суттєво змінитися місія сучасного субрегіону, а, відповідно, модель публічної адміністрації районного рівня. Зазначена парадигма зумовлює запровадження в Україні адміністративної моделі субрегіону, в якій основною місією новоствореного району має стати реалізація державної політики та забезпечення законності на відповідній території.

Ключові слова: субрегіон, субрегіональний рівень, район, децентралізація, публічна адміністрація.

Malynovskyi V.Ya.,
Doctor of Political Science, Professor,
Professor of the Department of Sociological Technology,
Lutsk National Technical University
ORCID ID: 0000-0003-2017-553X
(Ukraine, Lutsk), valentyn.volyn@gmail.com

Prospects of the subregion in the conditions of modern challenges

The purpose of the article is the theoretical and methodological substantiation of institutional and organizational and legal bases of formation of a new model of public power at the subregional level in the conditions of decentralization. The analysis of organizational and legal bases of functioning of the existing system of state bodies and local self-government bodies, which function at the district level,

is carried out. The main shortcomings of the existing model of public administration are highlighted, its inconsistency is stated not only with the new territorial structure of the subregional and basic levels, but also with the challenges facing Ukraine. It is noted that in the new political and economic conditions, in connection with the challenges, primarily of a security nature, related to the real military aggression of the Russian Federation against Ukraine and other potential threats to sovereignty, national security and territorial integrity, as well as the transition of virtually all functions of local self-government to the level of territorial communities, and, accordingly, the transition of management facilities and budget allocations to the basic level, the functionality of public administration at the subregional level needs significant correction. In this regard, the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine in 2014, which is the basis of decentralization reform, needs to be significantly revised in terms of the organization of public power.

Foreign models of public administration at the subregional level, in particular Poland and France, are critically considered. International practice and domestic experience have led to the conclusion that none of the existing foreign models can be automatically transferred to Ukrainian soil. Therefore, domestic reformers have a unique opportunity to introduce an original model of the subregion, taking into account the positive and negative aspects of foreign counterparts. In particular, given the new challenges, the mission of the modern subregion and, accordingly, the model of public administration at the district level should change significantly. This paradigm presupposes the introduction in Ukraine of an administrative model of the subregion, in which the main mission of the newly created district should be the implementation of state policy and legality in the relevant territory.

Key words: *subregion, subregional level, district, decentralization, public administration.*

Постановка проблеми. У процесі реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади (далі – ТОВ) в Україні одним з найбільш дискусійних і складних виявилось питання субрегіону. Райони, які ще донедавна були ключовою ланкою сільськогосподарського виробництва, опинилися на порозі кардинальних змін, виходячи з модернізації завдань, що покладаються на цей рівень адміністративно-територіального устрою (далі – АТУ). Еволюція місцевого самоврядування, суттєві функціональні зміни окреслили принципово нову роль району. Сьогодні в ньому сконцентрувались і потребують чіткого розмежування економічні, фінансові, соціально-культурні та інші інтереси держави і територіальних громад. Стало цілком очевидним, що існуюча система публічного управління районом, закладена в Конституції України, не відповідає сучасним вимогам щодо ефективності публічного управління та є затратною для суспільства. Тому логічно, що саме цей рівень ТОВ потребував кардинальної трансформації двох її складників: просторової та адміністративної (управлінської). Просторове реформування було успішно завершено місцевими виборами, що відбулися 25 жовтня 2020 р. на новій територіальній основі. Однак, трансформувати адміністративну модель через політичні перешкоди не вдалося. Більше того, наразі відсутній політичний консенсус щодо місії субрегіону та оптимальної моделі публічної адміністрації. Відповіді на ці запитання – головне завдання, що постало перед реформаторами на нинішньому етапі децентралізаційної реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання облаштування субрегіонального рівня отримало широке висвітлення в науковій літературі. Зазначену тематику досліджували такі зарубіжні науковці та експерти: М. Азнар, Ж-Л. Берко, Т. Вюртенбергер, Г. Гожеляк, Я. Гонцяж, Ж-Ф. Девемі, І. Захаряш, Р. Здибель, К. Кронваль, М. Кулеша, М. Лангсет, Т. Ларссон, Ж. Марку, Ф. Мішель, А. Нелицький, К. Номден, Ф. Петітвілль, Р. Поле, К. Рібердаль, К. Рюдебек, П. Свянєвіч, А-Б. Сендон, Є. Стенпень, С. Хегтрут, Х. Циммерман, Д. Шиманке, П. Шрьодер, Б. Яловецьки та вітчизняні Ю. Гануцак, Б. Данилишин, М. Дністрянський, М. Долішній, А. Доценко, О. Дьомін, І. Коліушко, В. Коломийчук, В. Куйбіда, О. Кучабський,

В. Лісничий, М. Олійник, М. Пітцик, А. Ткачук, М. Федчишин, В. Фрончко. Однак, аналіз літератури дає підстави для висновку про те, що сьогодні не існує загально визнаного підходу щодо конструкції сучасного субрегіону.

Метою статті є окреслення місії вітчизняного субрегіону та оптимальної моделі публічної влади на субрегіональному рівні після утворення нових районів у контексті нових політико-економічних викликів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: здійснити аналіз існуючої моделі публічної влади після трансформації субрегіонального рівня; визначити нову місію району в новій системі організації публічної влади; систематизувати сучасні підходи до формування нової моделі публічної адміністрації та запропонувати авторське вирішення цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу. Просторова трансформація субрегіонального рівня завершилася 17 липня 2020 р. прийняттям історичної Постанови Верховної Ради України (далі – ВРУ) «Про утворення та ліквідацію районів», якою було завершено реформування субрегіонального рівня АТУ та відкрито шлях до проведення місцевих виборів 25 жовтня на новій територіальній основі. Цим документом було ліквідовано 490 районів, сформованих ще у радянський період, та утворено 136 нових районів [22]. Зазначимо, що саме така кількість повітів була обґрунтована автором у монографії (2010 р.) [15, с. 394–395] і докторській дисертації (2011 р.) [11, с. 328; 365–366]. Запропонований район – проміжний рівень між базовим і регіональним, створювався з дотриманням умов ефективного публічного управління та рекомендацій Європейського Союзу щодо рівня NUTS*. Зазначимо, що в окремих випадках цього зробити не вдалося, зважаючи на щільність населення України, що є значно нижчою ніж у Західній Європі та суттєво коливається в регіонах нашої країни, а також із низкою суб’єктивних причин. Окремі райони суттєво відрізняються один від одного через те, що великі міста, у тому числі обласні центри, стали ще й центрами районів. Така амплітуда не є чимось особливим на європейській субрегіональній мапі, наприклад провінція Мадрид налічує 6,5 млн жителів, провінція Барселона – 5,6 млн, департамент Париж – 2,2 млн, провінція Турин – 2,2 млн. Аналіз середніх параметрів (площа і кількість населення) субрегіонів європейських країн показує на суттєву різницю цих АТО. Зокрема, французький департамент із середньою чисельністю 670 тис. осіб є значно більшим за польський повіт. Останній, із чисельністю населення 83,2 тис. осіб, не відповідає рівню NUTS – 3 (від 150 тис. до 800 тис. населення). При цьому, середні параметри іспанської провінції становлять 950 тис. осіб, італійської провінції – 558,3 тис. осіб (див. табл.).

Таблиця

Субрегіональний рівень територіального устрою

Країна	Територія країни (км кв.)	Кількість населення (млн)	Кількість АТО	Середній розмір (км кв.)	Середня чисельність населення
Велика Британія (графства)	243 809	66,6	163	1495	408 588
Іспанія (провінції)	504 645	47,5	50	9712	950 000
Італія (провінції)	301 171	60,3	108	3168	558 333
Німеччина:	357 104	83,0	32	11 153	2 593 750

*NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) – класифікація адміністративно-територіальних одиниць (далі – АТО), яку було узаконено рішенням Єврокомісії у 2001 р.

(адміністративні райони; округи)			439	812	255 000
Польща (повіти)	312 680	37,6	308 (65)	836	83 200
Франція (департаменти)	551 695	67,0	100	5510	670 000
Україна (старі райони)	603 628	42,0	490	1231	41 565
Україна (нові райони)	603 628	42,0	136	4438	286 765

Як видно з таблиці, після просторової трансформації, нові українські райони за своїми параметрами стали відповідати європейській моделі субрегіону в контексті стандартів NUTS – 3. Однак, змінити модель публічної влади на цьому рівні до місцевих виборів, на жаль, не вдалося. Унаслідок політичного протистояння і не сприйняття окремими політичними силами децентралізаційної реформи, чотири спроби внесення змін до Конституції України (дві за часів П. Порошенка і дві – В. Зеленського) були невдалими, а окремі закони не прийняті ще й досі, зокрема Закон України «Про порядок вирішення питань АТУ України». Виходячи з такої ситуації, реформатори змушені були здійснювати реформування у форматі діючих норм Основного Закону. Такий алгоритм отримував постійний спротив і жорстку критику з боку відвертих опонентів реформи на всіх етапах реформування у формі не лише публічних висловлювань у ЗМІ та з парламентської трибуни, а й у формі судових позовів. Зокрема, у січні 2021 р. Конституційний Суд України за поданням 49 народних депутатів України відкрив конституційне провадження у справі щодо конституційності постанови ВРУ «Про утворення і ліквідацію районів» № 807-ІХ від 17 липня 2020 р. [9]. У провадженні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду знаходиться на розгляді адміністративна справа за позовом голови Громадської організації «Народ України проти корупції» Г. Москаля до ВРУ про визнання протиправною та скасування цієї Постанови ВРУ [23].

Зважаючи на сказане вище, на районному рівні й надалі залишилася незмінна модель публічної влади в особі районних державних адміністрацій (далі – РДА) та районних рад. Фактично існуюча система публічної влади на районному рівні реалізується через систему політичного та економічного двовладдя. Ускладнює ситуацію відсутність ефективної системи стримувань і противаг між органами виконавчої влади (далі – ОВВ) і органами місцевого самоврядування (далі – ОМС), що перманентно призводить до конфліктних ситуацій між ними. Унаслідок цього, на субрегіональному рівні публічне управління фактично здійснюється не ОМС, а РДА, які й надалі залишаються носіями подвійної відповідальності (перед Президентом України та Урядом, а також перед місцевою територіальною громадою). При цьому в голів цих адміністрацій відсутні безпосередні правові механізми контролю за діяльністю ОМС, реального впливу на них, навіть у разі грубого порушення Конституції та законів України. Такий функціональний дуалізм РДА, коли під час прийняття управлінських рішень потрібно враховувати як інтереси держави, так й інтереси територіальних громад, значно ускладнює оптимальне виконання конституційно визначених повноважень. Проекти змін до Конституції України в частині децентралізації влади якраз й були спрямовані на усунення зазначених недоліків та формування владної моделі субрегіонального рівня співвідносно системам публічної адміністрації країн ЄС.

Слід зазначити, що на території субрегіону функціонує значна кількість територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), котрі створювалися, виходячи із секторальних і галузевих потреб, без узгодження

з місцевими органами влади. Переважання принципу «галузевої доцільності» у процесі міжрайонної структуризації не рідко призводило до ігнорування місцевих потреб, географічних та логістичних особливостей, місцевих традицій. Окрім того, вертикальна субординація, а, відповідно, орієнтованість на вищестоящі структури, ускладнювала координацію галузевої діяльності на районному рівні, не сприяла концентрації ресурсів для розвитку інфраструктури районних центрів, ускладнювала надання послуг населенню. Про зазначені недоліки автор неодноразово наголошував у своїх працях [12; 13; 14].

Проект організації публічної адміністрації на субрегіональному рівні був визначений Концепцією реформування місцевого самоврядування та ТОВ в Україні (далі – Концепція). На районному рівні передбачалося функціонування районних рад та їх виконавчих органів, РДА, територіальних органів ЦОВВ [10]. Однак, зважаючи на суттєву зміну ролі і повноважень територіальних громад в системі публічного управління, до яких перейшла основна частина самоврядних функцій, роль і місце району зазнало кардинальної корекції. Традиційний підхід щодо місії субрегіону а, відповідно, передбачена Концепцією модель організації публічної влади, у нових суспільно-економічних умовах, очевидно не відповідають реаліям та новим викликам, а тому об'єктивно змушують до їх суттєвого перегляду. Нічого трагічного у цьому не вбачається, адже з 2014 р., коли була затверджена Концепція, відбулися суттєві суспільно-політичні та економічні зміни, що зумовили перегляд окремих концептуальних позицій, що на той час були беззаперечними. Зокрема, зважаючи на зміщення переважної кількості функцій публічного управління із субрегіонального на базовий рівень, а відповідно передачі об'єктів комунальної власності, податків і бюджетних призначень, виникло логічне питання щодо доцільності функціонування на районному рівні відповідного ОМС. Аналіз набутого за роки децентралізаційної реформи досвіду функціонування об'єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), зокрема в районах, котрі повністю були покриті ОТГ, показав, що ці новостворені ОТГ повною мірою справляються зі своїми завданнями, спроможні надавати якісні та своєчасні послуги населенню без будь-якої допомоги ззовні.

Ураховуючи сказане вище наголосимо, що моделювання структури публічної влади на субрегіональному рівні виявилось найбільш дискусійними, порівняно із регіональним та базовим. Разом з тим, в Україні з'явилася сприятлива можливість запровадити найбільш оптимальну та ефективну владну модель субрегіону на основі врахування позитивних і негативних практик інших країн, найперше членів ЄС. При цьому варто зазначити, що в світі не існує жодної моделі публічної адміністрації, яку повністю можна було б імплементувати в національну практику, адже політичний, економічний, культурний потенціал конкретної країни, а також актуальні виклики визначальною мірою впливають на її специфічні аспекти. Т. Ларссон у цьому зв'язку слушно зазначив: «Неможливо сказати, яка саме організація проміжного рівня вважається найкращою. Всі організаційні типи мають як позитивні, так і негативні риси... варто пам'ятати – те, що вважається розв'язанням проблеми в одній країні, не обов'язково матиме той же самий ефект в іншій країні» [20, с. 21]. Однак, окремі загальні цілі, такі як забезпечення засадничого принципу *субсидіарності*, є спільними для всіх демократій. Як зазначив у минулому президент Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Я. Мілтон, Рада Європи визнає різноманіття організації місцевого самоврядування і не нав'язує якусь одну систему. Головне, регіональні органи повинні брати на себе повноваження не місцевих рад, а певну компетенцію центральної влади [17]. Зважаючи на це, можна констатувати, що кожна держава формує свою національну модель організації публічної влади на субрегіональному рівні. В її основі – прагнення досягнення балансу державних та місцевих інтересів. Аналізуючи досвід Великої Британії, Данії, Німеччини, Франції, Швеції, Д. Шиманке робить висновок, що єдиної

«європейської моделі» місцевого управління на рівні районів та громад не існує... Цілями адміністративної реформи в сучасній Європі є перш за все надання послуг належного рівня для громадян та суспільства [16, с. 89, 91]. У цьому зв'язку слід наголосити, що політико-територіальне реформування є перманентним процесом, адже, фактично жодна країна не досягла ідеальної моделі ТОВ. Зокрема, функціональні реформи спрямовані на перерозподіл функціоналу між місцевими, регіональними та центральними органами публічної влади на засадах децентралізації, деконцентрації, субсидіарності. Цілями реформ були такі:

- 1) надання необхідних і якісних послуг громадянам та юридичним особам;
- 2) підвищення результативності та ефективності влади;
- 3) наближення публічних послуг до їх споживачів;
- 4) досягнення прозорості дій публічної адміністрації та залучення громадян до прийняття рішень;

- 5) консолідація бюджетів [16, с. 91].

Їх проведення здійснювалося одночасно із структурними реформами. Результатом стало розширення компетенції регіональних та місцевих органів публічної влади, суттєва зміна функцій ОМС. Наприклад, у Данії майже дві третини усіх державних функцій реалізуються на муніципальному рівні, відповідно 92,2% усіх публічних службовців цієї країни працюють у муніципалітетах. Схожою є ситуація і в Швеції, де ця пропорція становить 83,3%.

Незважаючи на відмінності європейських моделей, існують певні спільні риси ТОВ. На базовому рівні публічну владу здійснюють виключно ОМС, представництво держави з'являється лише на субрегіональному (Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) або регіональному (Польща) рівнях. Державні органи переважно представлені інституціями префекторального типу (французький префект, італійський комісар, польський воєвода, іспанський представник уряду, норвезький губернатор, литовський урядовий уповноважений). При цьому встановлений чіткий поділ компетенцій між різними рівнями державної та муніципальної влади. Кожен займається своєю справою і не втручається у чужі завдання та справи. Відповідно, зросла відповідальність кожного рівня публічної влади за ефективне виконання функцій, покладених на нього законом.

Зазначимо, що здійснені реформи кожної з країн ґрунтувалися на національних та політичних особливостях, тому, вони не можуть бути автоматично скопійовані та перенесені на український ґрунт. Власне, це підтвердив хід децентралізаційної реформи в Україні, котра здійснюється за оригінальним сценарієм. При цьому, завданням вітчизняних ідеологів реформування є детальний аналіз зарубіжного позитивного досвіду та помилок, здійснених у ході зазначених реформ, та виокремлення тих компонентів, які заслуговують на імплементацію у вітчизняну адміністративно-просторову модель. Такий компаративний підхід дає змогу, по-перше, запровадити найкращі практики у зазначеній сфері, а по-друге мінімізує повторення помилок при проведенні реформ, що, безумовно мали місце у реформаційному процесі багатьох країн.

У цьому контексті, на думку автора, порівняльні дослідження політико-територіальних процесів різних держав, ураховуючи політичний устрій та форму державного правління, дають підстави виокремити дві моделі субрегіону – французьку та польську, які в основних параметрах уособлюють різноманітність європейських моделей. Найбільший інтерес викликають механізми адміністративного нагляду за законністю актів ОМС, як такі, що значною мірою можуть бути адаптовані в українську практику. Досвід саме цих країн може стати корисним у процесі реформування. Зокрема, заслугове на увагу французький досвід функціонування департаментів, що стали основними провідниками рішень державної

влади на субрегіональному рівні, а також механізм адміністративного контролю (префект, воєвода) з боку держави за діяльністю муніципальних органів.

У цих країнах функціонують різні моделі публічної влади, найбільш розповсюджені в країнах ЄС. Франція запровадила *змішану модель* публічної влади, коли на субрегіональному рівні функціонують ОМС і державної влади, натомість у Польщі функціонує *самоврядна модель*, за якою в повіті функціонують лише ОМС та відсутні державні органи. За двохсотлітній період своєї історії французькі департаменти зазнали значної еволюції. Так до 1982 р. виконавчу владу у департаментах здійснювали префекти, введені законом 1800 р. Наполеоном Бонапартом. Відповідно до Закону «Про права і свободи комун, департаментів і регіонів» 1982 р. префекти почали здійснювати іншу функцію – представника держави в департаменті, а виконавча влада перейшла до голови генеральної ради (*le président du conseil général*), який очолює виконавчий орган – адміністрацію департаменту. Незважаючи на таку зміну функцій, префекти все ж залишаються потужними політичними фігурами, функції яких є похідними від функцій держави. Вони покликані забезпечувати необхідну рівновагу між центральною державною владою та муніципальними органами. Ці посадові особи є представниками держави та кожного члена уряду, відповідальні за національні інтереси, адміністративний контроль та дотримання законів. Префект є керівником всіх державних служб у департаменті за винятком судових органів, оборони та освіти. Обов'язками префекта є такі: забезпечення на території департаменту громадського порядку в муніципалітетах, на підприємствах. Для забезпечення підтримки порядку йому підпорядковуються служби внутрішньої безпеки (поліція у містах та жандармерія у сільській місцевості).

Одним з основних завдань префекта є здійснення *адміністративного контролю* на території департаменту. Для прикладу, якщо префект вважає, що рішення муніципального органу суперечить положенням закону, він пропонує цьому органу скасувати зазначене рішення, у разі відмови – звертається до адміністративного суду, який і приймає остаточне рішення. Тобто після 1982 р. контроль застосовується щодо законності рішень, а не їх доречності. Важливо зазначити, що згідно із законодавством ряд найважливіших документів, що приймаються муніципалітетами, підлягають обов'язковій передачі префекту: рішення місцевих рад, рішення та постанови мерів, договори. Крім того, контроль з боку представника держави може застосовуватись і до рішень місцевих органів, що не підлягають обов'язковій передачі (поточне внутрішнє управління) [3, с. 81]. Префект також наділений правом призупинення діяльності муніципальної ради або мера за спеціально визначеною процедурою. У випадках вирішення фінансових проблем префект звертається не до адміністративного суду, а до регіональної рахункової палати.

У Польщі на субрегіональному рівні, як зазначалося вище, існує абсолютно інша модель. У результаті адміністративно-територіальної реформи, з 1 січня 1999 р. Законом «Про повітове самоврядування» були відновлені повіти, скасовані у 1975 р. Повіт був покликаний виконувати публічні завдання, які не відносяться до компетенції гміни. Зокрема, надавати послуги двох типів: державні (освіта, охорона здоров'я, соціальна допомога) і наглядово-адміністративні (видача дозволів, ліцензій; екологічний, санітарний, будівельний нагляд). Виконання зазначених функцій покладено на ОМС повіту: представницький – раду повіту; виконавчий – правління повіту (староство), очолюване старостою, якого обирає рада повіту. На цьому рівні відсутні органи державної влади, тому староста виконує функції начальника повітових служб, інспекцій та стражей. Наглядові функції за діяльністю ОМС здійснюють Голова ради міністрів та воєвода, а з питань бюджету – регіональна рахункова палата. Воєвода має право визнати рішення ОМС недійсним і на час провадження у справі призупинити його виконання. У випадках грубого порушення радою повіту Конституції чи

законів, за поданням Голови ради міністрів Сейм може прийняти рішення про розпуск такої ради, що тягне за собою розпуск усіх органів повіту. Голова ради міністрів за поданням міністра внутрішніх справ та адміністрації призначає особу, яка на період до обрання нової ради, виконує відповідні функції. Окрім того, Голова ради міністрів наділений правом запровадження «комісарського правління»^{*} терміном до двох років. ОМС має право оскарження в адміністративному суді рішення наглядового органу з приводу їх невідповідності законодавству протягом 30 днів від дати їх вручення [5, с. 661].

На субрегіональному рівні було запроваджено ще одну АТО – місто на правах повіту (міста з населенням понад 100 тис. жителів та ті, що перестали бути центрами ліквідованих воєводств). За оцінками більшості експертів, це був невдалий крок облаштування субрегіонального рівня. Зокрема, польський фахівець Р. Здибель, оцінюючи повітовий рівень Польщі, зазначає, що «потрібно визнати, що ця місцева структура не витримала перевірки часом, і поки не стала ланкою протистояння при розподілі повноважень влади, її необхідно нагально перевірити на предмет юридичних та фактичних підстав для подальшої діяльності» [6, с. 11]. Ще більш критично висловилися Г. Гожеляк і Б. Яловецьки: «Органи самоврядування повітів і воєводств були створені, однак за цим не сталося ні наділення їх відповідними повноваженнями, ні забезпечення їх власними джерелами доходів. У результаті головна мета реформи – децентралізація державних структур була досягнута лише частково. Реформа не привела до суттєвого обмеження повноважень органів центральної влади і не привела до скасування галузевих відомств. Крок у потрібному напрямі був зроблений, однак масштаби реформи очевидно незадовільні. Залишається лише сподіватися, що реформа буде завершена в недалекому майбутньому» [2, с. 11].

Очевидно, що зазначені моделі не позбавлені суттєвих недоліків, що спонукає до їх урахування у процесі формування української моделі субрегіону. У ході загальнонаціонального дискурсу, що тривав протягом 2019–2020 рр., більшість експертів, науковців, депутатів, представників муніципальної спільноти зійшлися на думці, що основною місією новоствореного району має стати виконання функцій державного управління, так як усі функції місцевого самоврядування передані на базовий рівень – у територіальну громаду. Відповідно, функціонування на цьому рівні районної ради втратило свій сенс. З цього приводу М. Пітцик ще у 2008 р. наголошував: «Існування районів як рівнів самоврядування не має достатньої мотивації... Однак як рівень розташування державної адміністрації, район має певні перспективи... Недоцільність запровадження районного рівня для потреб самоврядування пояснюється ще й тим, що вже зараз міста обласного значення виконують функції, передбачені за районним рівнем і передача їх новоутвореним районам не знайде належної політичної підтримки» [16, с. 8].

Окрім аргументації щодо відсутності самоврядних функцій на субрегіональному рівні, домінувала думка щодо фінансово-економічних аспектів цієї проблеми. Фактично вже зникло головне завдання районної ради – «управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад» [21]. Зокрема, за даними моніторингу Міністерства розвитку громад та територій України, станом на 22 січня 2021 р. до комунальної власності територіальних громад уже передано 88% об'єктів спільної власності територіальних громад району [25], а у Волинській та Житомирській областях передано всі 100% [4]. Зважаючи на це, утримувати депутатський корпус та апарат районних рад, що його обслуговує, в умовах економічної кризи, що загострилася в умовах пандемії, викликаній гострою респіраторною хворобою COVID-19, зайве навантаження для й так проблемного місцевого

^{*} Урядовий комісар, який бере на себе виконання повноважень ОМС, призначається Головою ради міністрів за поданням воєводи, кандидатура якого схвалюється Сеймиком воєводства [5, с. 661].

бюджету. Власне, це підтверджував й досвід діяльності районних рад сьомого скликання. У районах, повністю покритих ОТГ, окрім функціоналу районних рад, зникли районні бюджети, що, фактично, паралізувало їхню роботу. У змінах до Бюджетного кодексу України склад доходів загального фонду районних бюджетів є доволі проблемним у сенсі реальних доходів, що не знімає з порядку денного проблему утримання районних рад, обраних 25 жовтня 2020 р. [19]. У цьому контексті підтверджується теза німецького дослідника П. Шрьодера: «Все, що не служить задоволенню потреб громадянина, є марнотратством» [24, с. 35].

Разом з тим, потребує суттєвої ревізії й роль місцевого ОВВ – РДА, яка з переходом об'єктів управління до відання територіальних громад з утворенням на базовому рівні відповідних управлінських структур, втратила більшу частину своїх повноважень і функцій. На перехідний період ще залишатимуться окремі з них, зокрема соціальні, однак поступово вони також мають перейти до компетенції територіальних громад. Натомість, з'явилися нові виклики, у першу чергу безпекового характеру, пов'язані з реальною військовою агресією Російської Федерації проти України та іншими потенційними загрозами національній безпеці та територіальній цілісності держави, що потребують врахування при визначенні функціоналу субрегіону.

Зазначені вище аспекти кардинально вплинули на визначення нової місії субрегіону, який з «радянського району», головною функцією якого було здійснення перерозподілу ресурсів та фінансів між сільськими, селищними та міськими радами, має стати своєрідною опорою держави на субрегіональному рівні. Зазначений підхід передбачає утворення нової моделі субрегіону – *адміністративної*, за якої основною місією новоствореного району має стати реалізація державної політики, забезпечення законності та порядку на відповідній території. Для цього в новостворених районах мають функціонувати державні органи – відповідні територіальні підрозділи ЦОВВ та інших державних органів, які реалізовуватимуть функції державного управління. Після того, як у червні 2016 р. у прокуратури скасували повноваження щодо загального нагляду за рішеннями ОМС, об'єктивно з'явилася нова функція – забезпечення законності діяльності органів публічної влади, в першу чергу – муніципальних органів. Розрахунок на те, що невдовзі буде запроваджена інша система контролю не виправдалася. У результаті, Україна стала єдиною європейською країною, в якій відсутня система контролю за рішеннями ОМС. Зазначимо, що адміністративний нагляд за діяльністю ОМС передбачений ст. 8 Європейської хартії місцевого самоврядування [7]. У цьому контексті наголосимо, що й прокурорський нагляд не був надто ефективним механізмом запобігання антидержавним і антиконституційним діям окремих представницьких ОМС східних та південних регіонів, що передували трагічним подіям 2014 року. На жаль, відповідних висновків не було зроблено, система державних органів не змінилася, а тому й надалі не готова до цих викликів.

Зарубіжна практика і власний досвід дають підстави зробити висновок, що найбільш ефективною формою реалізації контрольно-наглядової функції є *інститут префектів*. У цьому зв'язку зазначимо, що цей інститут функціонував на українській території на Буковині з 1918 по 1940 рр. [18, с. 296–300]. З цією метою на базі РДА слід сформувати префектури, трансформувавши їх з місцевих ОВВ загальної компетенції в органи, які б здійснювали:

- а) контрольно-наглядові функції (адміністративний контроль) у межах відповідного району за дотриманням ОМС та їх посадовими особами Конституції та законів України;
- б) координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших ЦОВВ;
- в) відповідальність за реалізацію державних програм на відповідній території.

Районні префектури мають здійснювати контроль за відповідністю Конституції та законам України актів, прийнятих сільськими, селищними, міськими радами, їхніми виконавчими органами і посадовими особами.

Таким чином, досягнення децентралізації – суттєве посилення ролі муніципальної влади в системі публічної влади отримає відповідне врівноваження в особі міцних та ефективних державних інститутів у всіх субрегіонах. В іншому випадку, вірогідним сценарієм може стати перехід до «нового феодалізму», за якого в кожному місті та регіоні буде правити свій «князьок» з необмеженою владою, для котрого згуртованість нації та єдність держави – абсолютно чужі поняття. Поступово у нього виникне прагнення відокремитися або стати васалом зовнішнього правителя.

При цьому, на переконання автора, назву «район» слід змінити на «повіт», що відповідатиме термінологічній національній традиції (проект Основного закону «Самостійної України» М. Міхновського 1905 р.; С. Рудницький 1916 р.; Конституція УНР 1918 р.; М. Грушевський 1918 р.; АТП Української Держави 1918 р.; проект «Основного державного закону УНР» 1920 р.; «Проект Конституції (основних державних законів) УНР» О. Ейхельмана 1921 р.) і відходом від радянської термінології. Терміни «район» і «область», на думку В. Лісничого, можна назвати експансією 20–30 років для того щоб запровадити етатизм [8, с. 77], є суттєвою невідповідністю сучасному національному державотворенню та науковим підходам. Як зазначає у цьому зв'язку Е. Алаєв, етимологія цього терміна досить заплутана. Зазвичай «район» виводять від французького слова «гауон» (промінь, радіус). Однак у Тлумачному словнику французької мови серед восьми його значень немає жодного, близького до поняття «територія». Тому, незважаючи на іноземне походження, поняття «район» практично не застосовується у жодній країні Заходу, йому відповідає термін «регіон» [1, с. 67–68].

Висновки. Підсумовуючи, можна констатувати, що кожна держава формує свою оригінальну модель організації публічної влади субрегіонального рівня. В її основі – прагнення досягнення балансу державних та місцевих інтересів. Враховуючи те, що основний обсяг повноважень та надання публічних послуг населенню перейшов на рівень територіальних громад, суттєво змінилося призначення й роль сучасного субрегіону. На основі досвіду функціонування органів публічної влади окремих європейських країн, а також вітчизняного досвіду, можна зробити висновок, що для України на нинішньому етапі розвитку найбільш доцільним є запровадження моделі *адміністративного субрегіону*, основним призначенням якого є реалізація політики центрального уряду з виконання функцій державного управління. Зазначений підхід дасть такі переваги:

- а) оптимізує систему публічного управління на території субрегіону, підвищить її ефективність;
- б) сприятиме досягненню балансу державних, регіональних та місцевих інтересів;
- в) дасть можливість запровадити дієвий механізм протидії антидержавним, сепаратистським проявам;
- г) усуне двовладдя, що призводить до дублювання функцій та конкурентної боротьби між двома системами публічної влади (державною та муніципальною).

Подальші розвідки з цієї проблематики мають бути спрямовані на обґрунтування оптимальної структури територіальних органів ЦОВВ та інших державних органів, які функціонують на субрегіональному рівні, а також організаційно-правового статусу префекторального органу з визначенням його функціоналу.

Список використаних джерел

1. Алаєв Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. Москва: Мысль, 1983. 350 с.
2. Гожемяк Г., Яловецьки Б. Реформа адміністративно-територіального поділу України. 11 с.

3. Девемі Ж-Ф. Місцеве управління у Франції. *Зб. наук. пр. УАДУ*: в 4 ч. Київ: УАДУ, 2000. Вип. 2. Ч. II. С. 77–82.
4. Децентралізація: до кінця січня всі об'єкти соціального значення мають бути передані від районів громадам. *Minregion* [Електронний ресурс]. URL: <https://www.facebook.com/MinregionUkraine/photos/a.321048244645288/3658015360948543>.
5. Досвід децентралізації у країнах Європи: зб. док.; пер з іноз. мов / за заг. ред. В.Б. Гройсмана. Київ: Ін-тут законодавства Верховної Ради України, 2015. 766 с.
6. Здибель Р. Роль місцевого самоврядування в демократичній правовій державі. *Економічний часопис – XXI*. 2010. № 9–10. С. 7–11.
7. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
8. Конгрес місцевих і регіональних влад України: проблеми регіональної політики України. Стан місцевого самоврядування та правова політика Конгресу: зб. док. і матеріалів (груд. 2003 р.) / упоряд. В. А. Негода, В. М. Тихонов. Київ, 2004. 176 с.
9. Конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради «Про утворення і ліквідацію районів» від 17 липня 2020 р. № 807-IX. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/_506-2020_k.p._red_.pdf.
10. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: затв. розпорядженням Каб. Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. *Офіційний вісник України*. 2014 р. № 30. Ст. 831.
11. Малиновський В.Я. Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади України: регіональний та місцевий рівні: дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2011. 445 с.
12. Малиновський В.Я. Представництво держави на місцях: пошук оптимальної моделі. *Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення*: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., 27 листоп. 2014 р. / за наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. Луцьк, 2014. С. 7–10.
13. Малиновський В.Я. Субрегіональний рівень України: підходи до реформування. *Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України*. 2010. № 2. С. 169–178;
14. Малиновський В.Я. Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністрації в Україні. *Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України*. 2008. № 1. С. 15–22;
15. Малиновський В.Я. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації: монографія. Луцьк: РВВ ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. 451 с.
16. Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі. Міжнародний досвід та практичні пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. Київ: Асоц. міст України та громад, 2008. 136 с.
17. Нагребецька І. Чи пасує нам європейська модель збалансованих інтересів? *Уряд. кур'єр*. 2008. 23 квіт. С. 6.
18. Нариси історії державної служби в Україні / О.Г. Аркуша, Є.І. Бородин, С.В. Віднянський та ін. Київ: Ніка-Центр, 2008. 536 с.
19. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України від 17.09.2020 р. № 907-IX. *Голос України*. 2020. 13 жовт. С. 12.
20. Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії? / за ред. Т. Ларссона, К. Номдена, Ф. Петітвілля. Київ: К. І. С., 2003. 346 с.

21. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні : прийнятий 21 травня 1997 р. № 280 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

22. Про утворення та ліквідацію районів: затв. постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807. *Голос України*. 18 лип. 2020 р. С. 8–10.

23. Повідомлення. У провадженні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду знаходиться на розгляді адміністративна справа № 640/18992/20 за позовом голови Громадської організації «Народ України проти корупції» Г. Москаля до Верховної Ради України про визнання протиправною та скасування Постанови Верховної Ради від 17 липня 2020 р. № 807-IX «Про утворення і ліквідацію районів». *Голос України*. 2021. 5 січ. С. 3.

24. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або як досягти ефективного врядування; пер. з нім. В. Шведа. Київ: Заповіт, 2008. 76 с.

25. 88% об'єктів передані у комунальну власність громад – оновлені дані Мінрегіону. *Децентралізація* [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13176>.

References

1. Alaiev, E.B. (1983). *Sotsialno-ekonomicheskaiia heohrafiia: poniatiino-terminolohicheskii slovar* [Socio-economic geography: a conceptual and terminological dictionary]. Moskva: Mysl, 350 p. [In Russian].

2. Hozheliak H., Yalovetsky B. *Reforma administratyvno-terytorialnoho podilu Ukrainy* [Reform of the administrative-territorial division of Ukraine]. 11 p. [in Ukrainian].

3. Devemi, ZH-F. (2000). *Mistseve upravlinnya u Frantsiyi* [Local government in France]. *Zb. nauk. pr. UADU – Collection of scientific papers UADU*: in. 4 vol. Kyiv: UADU, Vol 2, II, 77–82 [in Ukrainian].

4. *Detsentralizatsiia: do kintsia sichnia vsi obiekty sotsialnoho znachennya mayut buty peredani vid raioniv hromadam* [Decentralization: by the end of January, all objects of social importance should be transferred from the districts to the communities. Ministry of Regional Development]. *Minrehion*. Retrieved from <https://www.facebook.com/MinregionUkraine/photos/a.321048244645288/3658015360948543> [in Ukrainian].

5. Groysman, V.B. (eds.). (2015). *Dosvid detsentralizatsii u krainakh Yevropy: zb. dok.* [The experience of decentralization in European countries: coll. dock]. Kyiv: In-tut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 766 p. [in Ukrainian].

6. Zdybel, R. (2010). *Rol mistsevoho samovryaduvannia v demokratychnii pravovii derzhavi* [The role of local government in a democratic state governed by the rule of law]. *Ekonomichnyi chasopys – XXI – Economic Journal – XXI*, 9–10, 7–11 [in Ukrainian].

7. *Yevropeyska khartiya mistsevoho samovryaduvannya vid 15 zhovtnia 1985 r.* [European Charter of Local Self-Government from October 15, 1985]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text [in Ukrainian].

8. Nehoda, V.A., Tykhonov, V.M. (2004). *Konhres mistsevykh i rehionalnykh vlad Ukrainy: problemy rehionalnoi polityky Ukrainy. Stan mistsevoho samovryaduvannia ta pravova polityka Konhresu: zb. dok. i materialiv (hrud. 2003 r.)* [Congress of local and regional authorities of Ukraine: problems of regional policy of Ukraine. The state of local self-government and the legal policy of the Congress: Coll. dock. and materials]. Kyiv, 2004. 176 p. [in Ukrainian].

9. *Konstytutsiine podannya shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Postanovy Verkhovnoi Rady “Pro utvorennia i likvidatsiiu rayoniv” vid 17 lypnia 2020 r. № 807-IX* [Constitutional submission on the conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Resolution of the Verkhovna Rada “On the formation and liquidation of districts” from July 17, 2020

№ 807-IX]. *Ccu.gov.ua*. Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/_506-2020_k.p._red_.pdf. [in Ukrainian].

10. Kontseptsiiia reformuvannia mistsevoho samovryaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsiyi vlady v Ukraini: zatv. rozporiadzhenniam Kab. Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r [The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: approved. by order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from April 01, 2014 № 333-r]. *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine*, 2014, № 30, St. 831 [in Ukrainian].

11. Malynovskyi, V.Ya. (2011). Kontseptualni zasady transformatsii terytorialnoi orhanizatsii vlady Ukrainy: rehionalnyi ta mistsevyi rivni [Conceptual principles of transformation of the territorial organization of the power of Ukraine: regional and local levels]. *Doctor's thesis*. Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. Lutsk, 328, 365–366 [in Ukrainian].

12. Malynovskyi, V.Ya. (2014). Predstavnytstvo derzhavy na mistsiakh: poshuk optimalnoi modeli [Representation of the state on the ground: the search for the optimal model]. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia na suchasnomu etapi derzhavotvorennia: materialy VIII Vseukr. nauk.-prakt. konf.*, 27 lystop. 2014 r. – *Actual problems of public administration at the present stage of state formation: materials VIII All-Ukrainian. scientific-practical conf.*, Oct. 27. 2014. Lutsk, 7–10. [in Ukrainian].

13. Malynovskyi, V.Ya. (2010). Subrehionalni riven Ukrainy: pidkhody do reformuvannia [Subregional level of Ukraine: approaches to reform]. *Visn. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine*. 2010, 2, 169–178. [in Ukrainian].

14. Malynovskyi, V.Ya. (2008). Suchasnyi stan i perspektyvy reformuvannia publichnoi administratsii v Ukrainy [Current state and prospects of public administration reform in Ukraine]. *Visn. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine*, 2008, 1, 15–22 [in Ukrainian].

15. Malynovskyi, V.Ya. (2010). Terytorialna orhanizatsiia vlady Ukrainy: kontseptualni zasady transformatsii: monohrafiia [Territorial organization of power of Ukraine: conceptual principles of transformation: monograph]. Lutsk: RVV VNU im. Lesi Ukrainky, 394-395 [in Ukrainian].

16. Pittsyk, M.V., Hanushchak Yu.I. (eds.). (2008). Mista ta hromady v administratyvno-terytorialnii reformi. Mizhnarodnyi dosvid ta praktychni propozytsii. Kyiv: Asots. mist Ukrainy ta hromad, 136 [in Ukrainian].

17. Nahrebetska I. (2008). Chy pasuye nam yevropeiska model zbalansovanykh interesiv? [Does the European model of balanced interests suit us?]. *Uriad. kurier – Government. courier*, April 23, 6 [in Ukrainian].

18. Arkusha, O.H. (eds.). (2008). Narysy istorii derzhavnoi sluzhby v Ukraini [Essays on the history of civil service in Ukraine]. Kyiv: Nika-Tsentr, 536 p. [in Ukrainian].

19. Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrainy vid 17 veresnya 2020 r. № 907-IX. [On amendments to the Budget Code of Ukraine from September 17, 2020 № 907-IX]. *Holos Ukrainy – Voice of Ukraine*. 2020. October 13, 12 [in Ukrainian].

20. Larsson, T. (eds.). (2003). Promizhnyi riven upravlinnia v yevropeyskykh derzhavakh: skladnist proty demokratii? [Intermediate level of government in European countries: complexity against democracy?]. Kyiv: K. I. S., 2003. 77 [in Ukrainian].

21. Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR [Law of Ukraine on Local Self-Government in Ukraine from May 21, 1997 № 280/97-BP]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80> [in Ukrainian].

22. Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv: zatv. postanovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17.07.2020 № 807 [About formation and liquidation of areas: approved. Resolution of the Verkhovna

Rada of Ukraine from July 17, 2020 № 807]. *Holos Ukrayiny – Voice of Ukraine*. 2020, July 18, 8–10 [in Ukrainian].

23. Povidomlennia. U provadzhenni Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu znakhodytsia na rozhliadi administratyvna sprava № 640/18992/20 za pozovom holovy Hromadskoi orhanizatsii “Narod Ukrainy proty koruptsii” H. Moskalia do Verkhovnoi Rady Ukrainy pro vyznannia protypravnoiu ta skasuvannia Postanovy Verkhovnoi Rady vid 17 lypnia 2020 r. № 807–IX “Pro utvorennia i likvidatsiiu rayoniv” [Notification. Administrative case № 640/18992/20 on the claim of the Chairman of the Public Organization “People of Ukraine Against Corruption” H. Moskal to the Verkhovna Rada of Ukraine to declare illegal and cancel the Resolution of the Verkhovna Rada of July 17, 2020 № 807-IX “On the formation and liquidation of districts”]. *Holos Ukrainy – Voice of Ukraine*. 2021, January 5, 3 [in Ukrainian].

24. Shroder, P. (2008) Nove publichne administruvannia abo yak dosiahty efektyvnoho vriaduvannia [New public administration or how to achieve effective governance]. Kyiv: Zapovit, 76 p. [in Ukrainian].

25. 88% ob'ektiv peredani u komunalnu vlasnist hromad – onovleni dani Minrehionu [88% of objects are transferred to the communal ownership of communities – updated data of the Ministry of Regional Development]. *Decentralization.gov.ua*. Retrieved from: <https://decentralization.gov.ua/news/13176> [in Ukrainian].